

EDUCATE

AGITATE

ORGANISE

JOINT FORUM FOR ACADEMIC AND SOCIAL JUSTICE

बहुजन संवाद - 01

बहुजन और स्त्री वैचारिकी के आइने में गीता प्रेस

वक्ता - डॉ. प्रमोद रंजन, असम

दिनांक - 28 जून 2023, शाम 06 बजे से

www.jfasj.org

<https://www.facebook.com/groups/www.jfasj.org>